

ИЗМЕНЕНИЕ МИССИИ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ В СИСТЕМАХ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ РАСТЕНИЙ

¹Кузеванов В.Я., ²Лаевская А.В.

¹Байкальский государственный университет, Иркутск, email: kuzevanovv@gmail.com

²СОШ №14, г. Иркутск, email: annlaevsk@gmail.com

Аннотация. Кузеванов В.Я., Лаевская А.В. Изменение миссии ботанических садов в системах природопользования и сохранения растений. Цель работы состояла в анализе многолетних тенденций изменения позиционирования ботанических садов (БС) в системе природопользования и сохранения генетических ресурсов растений. В работе представлены идеи, основанные на опыте реконструкции университетского ботанического сада и организации пришкольного «байкальского детского БС» в городе Иркутске, а также создании дендропарка при академическом институте-музее на побережье озера Байкала. Особенно полезным для формирования экологического мировоззрения, принципов рационального природопользования и сохранения биоразнообразия оказалось внедрение в школьное и дошкольное образование нового междисциплинарного учебно-научного предмета краеведческой направленности «Байкаловедение». Идеи «Байкаловедения», основанного на научных знаниях и отечественных культурных ценностях, способствуют внедрению эффективных методов экологического управления и улучшения окружающей среды, что является неотложными задачами устойчивого развития страны. Интеграция различных междисциплинарных ролей и применение новых научно-образовательных, социальных управленческих технологий, особенно при адаптации к кризисам, рискам и вызовам современности, приводит к модернизации миссии большинства БС.

Ключевые слова: дендрарий, детский ботанический сад, ресурсы окружающей среды, устойчивое развитие, природное и культурное наследие, туризм, генный банк, биоразнообразие, управление изменениями, Байкаловедение.

Abstract. Kuzevanov V.Ya., Laevskaya A.V. A mission change of botanic gardens in the systems of nature management and plant conservation. The objective of this work was to analyze long-term trends in the changes of botanic gardens (BGs) positioning within the environmental management system (in the environmental management pyramid and division of labor) and the conservation of plant genetic resources. Examples of the features of rescuing and recreating the university BG in the city of Irkutsk, the organization of the Baikal Children's BG at the primary school in Irkutsk, as well as the creation of a dendrological park at the academic institute-museum on the southwestern coast of Lake Baikal are presented. Particularly useful was the introduction of the new interdisciplinary educational and scientific subject «Baikal Studies» into the practice of teaching and enlightening young people, schoolchildren, and even children of primary kindergarten age. In modern conditions, the limited resource capabilities of various BGs can be increased exponentially through public participation, for instance, through the involvement of properly trained and enlightened children and their families in the rational use of natural resources, the conservation of plant biodiversity, and nature conservation. The concepts of «Baikal Studies», based on scientific knowledge and cultural values, contribute to the formation of an ecological worldview among visitors, the introduction of effective methods of ecological management, and the improvement of the environment, which is an urgent task for the sustainable development of the region. Considering the eastward direction of the country's progress, we reasonably predict the increasing involvement of BGs of various departmental affiliations in the socio-economic development of Russia, including the Baikal Siberia. This entails changing and modernizing the mission of the majority of BGs through the integration of various interdisciplinary roles and the implementation of new scientific, educational, social and managerial technologies, especially in adjusting to crises, risks, and challenges.

Keywords: dendrological park, children's botanical garden, environmental resources, sustainable development, natural and cultural heritage, tourism, gene bank, biodiversity, change management, Baikal Studies.

Введение. В условиях быстрых и необратимых общемировых изменений становится необходимостью расширение спектра направлений работы ботанических садов (БС). Изменение содержания и предназначения, т.е. миссии БС в системах управления природными ресурсами и в сохранении растений актуально для России, где потенциал и ресурсы БС зачастую недооцениваются. Наша научно-образовательная, организационная культура и управленческая деятельность не всегда успевают за темпами перемен. Изменение содержания

миссии и спектра функций БС становится не столько добровольной, сколько вынужденной адаптационной реакцией на социально-экономические изменения. Общеизвестно, что когда традиционная миссия организации меняется, изменения претерпевают и все прочие связанные аспекты и направления деятельности [1, 15].

Цель работы состояла в анализе общемировых многолетних тенденций изменения позиционирования разных БС в системах природопользования (в пирамиде природопользования и разделении труда) и сохранения растений для дальнейшего использования применительно к условиям Байкальской Сибири.

Материалы, объекты и методы. Методы, методология и аналитические возможности наших исследований основаны на собранных авторами материалах и опыте работы с ресурсами БС – объектами разной ведомственной принадлежности и на разных этапах их развития в университетском БС (в Иркутском государственном университете в г. Иркутске), в академическом БС (при Байкальском Музее Сибирского отделения Академии наук России в пос. Листвянка) и в школьном «детском БС» (в детском саду при средней общеобразовательной школе № 14 города Иркутска). Авторами был использован личный опыт и подходящие практики, обретенные при посещении БС городов России и 32 стран мира (Австралия, страны Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки) в период 1989-2022 гг. Также в работе отражен опыт, приобретенный в ходе научно-исследовательских проектов в БС, университетах, научных институтах и экологических НКО, целью которых было изучение основных экологических проблем и способов их решения в развивающихся и технологически развитых регионах мира.

Результаты и обсуждение. Как видно из рис. 1, график динамики возрастания количества БС мира, отображенный в полулогарифмической системе координат, свидетельствует об экспоненциальном увеличении их количества, начиная с «Эпохи Просвещения» до «Эпохи Новейшей Истории» (период XVIII – XX вв.), судя по высокому коэффициенту детерминации (квадрату коэффициента корреляции для линейной функции). Это увеличение происходило во время формирования капиталистических экономических систем и масштабного колониализма, приведших к увеличению экономического преимущества и к доминированию западных наций, во многом, благодаря использованию экономической ботаники и ресурсов БС при колониальной экспансии. Тогда же начали возрастать и проблемы между обществом и окружающей средой, а в общественном сознании стали изменяться взгляды на БС, как на организации, системно охраняющие растения и природные ресурсы. Эта новая миссия прослеживается на протяжении всей «Эпохи Новейшей истории» и сохраняется до настоящего времени. В периоды кризисов начала XXI века, особенно востребованными стали социальные приоритеты в функциях БС, которые стали природным и культурным наследием страны, отчасти антикризисными ресурсами [6], положительно влияющими также на социальные процессы.

Согласно старой традиционной миссии с XVII века, БС долгое время были ориентированы преимущественно на ученых-ботаников, студентов и лекарей-травников, но к XX веку возросли требования и социальные запросы со стороны разных слоев общества и властей. Позиционирование БС расширилось в связи с усложнением пирамиды природопользования в системе разделения труда (рис. 2), поэтому БС были вынуждены выполнять всё увеличивающееся число разнообразных функций. От традиционной методики исключительного собирательства (извлечения, экстракции) экзотических и экономически важных растений из природы произошел постепенный переход к активному участию в современных практиках сохранения и репатриации редких видов растений, экологического восстановления природных ресурсов, рециклинга и охраны природы на всех уровнях пирамиды природопользования (рис. 2). Главными стали миссии, удовлетворяющие разные социальные интересы посетителей всех возрастов и различного уровня потребления материальных и нематериальных ресурсов БС: быть образовательными и просветительскими центрами, научными учреждениями и центрами исследований биоразнообразия, местами сохранения генофонда растений, питомниками растений, охраняемыми природными землями,

открытыми рекреационными площадками и озеленительными ресурсами для городов. Основными движущими силами расширяющегося интереса к БС стали не только традиционные потребности в декоративных и пищевых растениях, но и новые функциональные возможности. Современные БС включают в себя функции генных банков для сохранения биоразнообразия растений [4], зооботанических коллекций с возможностью проведения экскурсий для посетителей, а также площадок «садовой терапии» для социальной адаптации, психологической коррекции детей и взрослых, а также реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. При переходе к шестому технологическому укладу возрастает значимость БС как инструментов для социальной инженерии и экономики, основанной на знаниях. Такая востребованность основана на роли БС в качестве уникальных социальных изобретений и общественных институтов, влияющих на воспитание людей в интересах «устойчивого развития» [1, 6].

Рис. 1. Динамика роста количества ботанических садов мира, отображенная в полулогарифмической системе координат. Источники исходных данных [5].

В условиях экспоненциального роста населения Земли и ограниченности ресурсов, ключевой частью мировоззрения современного человека становится так называемое «экологическое мировоззрение». «Экологическое мировоззрение» - система научных представлений о взаимодействии природной среды и человека, стремящаяся к балансу между удовлетворением человеческих потребностей и сохранением природы [12].

В настоящее время актуализируется проблема формирования у молодежи, особенно у детей школьного и дошкольного возраста, патриотического отношения к своей родной стране и родной земле, воспитания основ гражданственности [3, 13]. Именно в детском возрасте закладываются основы личности и самосознания, что предоставляет потенциальные возможности для развития и закрепления культурных ценностей. Например, в регионах, прилегающих к озеру Байкал, повсеместно развиваются общественные экологические движения и организации, которые активно поддерживаются населением, в том числе и образовательными учреждениями и властями [11]. В Байкальском регионе имеется опыт создания нового регионального экологически ориентированного учебного предмета «Байкаловедение» (рис. 3), который оказался востребованным не только для школьников, студентов вузов, но и для туристов, посещающих регион. Ресурсным источником создания и распространения идей «Байкаловедения» стали, во многом, школьные учителя при активной поддержке академических ученых Байкальского музея СО РАН, Иркутского научного центра, а также сотрудники Иркутского госуниверситета, включая БС ИГУ [11]. Учебный предмет «Байкаловедение» - это новый междисциплинарный предмет регионального уровня в системе знаний о Байкале, представленный на трех уровнях образования: школьный (включая

дошкольников), вузовский и профессиональный (подготовка кадров учителей и повышение квалификации специалистов природоохранного профиля) [7-10].

Рис. 2. Усложнение и переключение пирамиды природопользования от традиционной системы природопользования экстрактивного типа, извлекающей природные ресурсы с преимущественным сбрасыванием отходов на свалки длительного захоронения (**левая схема**), к современной системе природопользования (**правая схема**) с учетом рециклинга и экологического восстановления в ходе усложнения системы разделения труда в связи с идеями «устойчивого развития».

Благодаря внедрению «Байкаловедения» как регионального компонента в программы школьных и дошкольных образовательных учреждений [7-12], системное воспитание патриотизма во всех его аспектах приобретает иную форму. Дети получают возможность органично взаимодействовать с традициями региона. Например, в настоящее время курс «Байкаловедение» изучают в 54 школах гор. Иркутска, в 38 школах Иркутской области и некоторых учебных заведениях Республики Бурятия. Через детей природоохранные идеи передаются членам их семей, и, благодаря такому каскадному механизму, идеи правильного и рационального природопользования распространяются на большинство жителей региона. Более 23 тысяч школьников уже прошли курс, а учебные программы и пособия для 5, 6 и 7-х классов (рис. 3) включены в региональный реестр Министерства образования Иркутской области. Проблемы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в последние десятилетия становятся всё более значимыми для жителей Байкальской Сибири.

Рис. 3. Пакет учебно-методических пособий и цифровой учебный ресурс по «Байкаловедению», разработанные и изданные для 5, 6 и 7 классов среднеобразовательных школ Байкальского региона [7-10].

Успешным ресурсом внедрения идей «Байкаловедения» стал аналог БС - дендрологический парк Байкальского музея СО РАН (рис. 4), ежегодная посещаемость которого приближается к полумиллиону посетителей. Его важнейшей особенностью являются надпочвенные деревянные тропы, по которым могут безопасно передвигаться экскурсанты и посетители. Дендропарк, расположенный на побережье Байкала - это уникальная территория, используемая как ресурс для научно-познавательных, образовательных и рекреационных целей. Он может послужить образцом для создания образовательных дендрологических парков и БС вокруг озера Байкал. Такие дендропарки и БС играют важную роль в образовании населения, озеленении поселений и сохранении биоразнообразия Байкальской природной территории [17].

Период дошкольного формирования личности уникален и требует особого внимания в плане обучения бережному взаимодействию детей с природной средой, поэтому особенно интересен опыт развития идеи «детских БС», предложенный некоторыми российскими БС, учебным центром «Сириус» и Министерством просвещения РФ [2, 3, 14, 16]. От восприятия окружающего мира в детском возрасте, во многом, зависят дальнейшие моральные установки человека. Именно дошкольные образовательные учреждения, входящие в единое образовательное пространство, могут создать благоприятные условия, необходимые для полноценного воспитания человека, который в будущем проявит заботу о природе родного края. Хотя школьники в 5, 6 и 7 классах изучают предмет «Байкаловедение» как новый региональный компонент [7-10], однако наблюдается недостаток адаптированных для дошкольников программ и методических пособий по истории прибайкальской местности, этнокультурным традициям и экологии. Чтобы внедрить этот региональный компонент в программу дошкольного образования, группа педагогов дошкольного уровня образования школы № 14 города Иркутска, детского сада № 90 и детского сада № 2 города Иркутска начала сетевой проект «Шаг за шагом по родному Прибайкалью».

Цель проекта заключается в формировании предпосылок для грамотного восприятия природы и развития представлений о природном и социокультурном окружении в родном регионе через внедрение региональной составляющей в программу дошкольного образования и воспитания. В рамках этой программы на территории детского сада МБОУ СОШ гор. Иркутска № 14 совместно с детьми создается первый в регионе «детский БС», где вокруг макета озера Байкал были высажены и высеяны растения, типичные для побережья Байкала и Байкальского региона (рис. 5). Этот макет в качестве опорного объекта стал визуальным пособием для проведения практических занятий по изучению озера Байкал и его окружения. Также на территории детского сада были созданы дополнительные локации, где были

высажены различные виды растений, характерных для Сибири и Прибайкалья. Для посадки и ухода за растениями были привлечены дети старшего дошкольного возраста, включая детей из групп компенсирующей направленности (дети с ОВЗ, ЗПР, РАС). В настоящее время участники проекта разрабатывают рабочую тетрадь по «Байкаловедению» для дошкольников младшей, средней и старшей возрастных групп.

Рис. 4. Схема дендропарка Байкальского музея СО РАН в Листвянке с выделенной границей и приподнятыми дощатыми дорожками для экскурсий, где проводятся занятия по «Байкаловедению» с посетителями разного возраста. Обозначения: 1 – пойменный комплекс ручья; 2 – экспериментальная зона и питомник; 3 – оstepненный склон; 4 – кедровый лес; 5 – березово-осиновый лес; 6 – искусственное озеро; 7, 8, 9 – обзорные площадки; 10 – вход; 11 – заболоченный участок; 12 – музейно-лабораторное 3-этажное каменное здание с аквариумами и экспозициями.

Таким образом, в рамках программы «Байкаловедения» осуществляется не только образовательная деятельность, но и используются методы «садовой терапии» в качестве коррекционного воспитательного элемента программы для детей, нуждающихся в этом. Необходимо отметить, что современные дети достаточно много времени проводят в техногенной среде, что приводит к ослаблению устойчивости к стрессам и накоплению психоэмоционального напряжения. Недостаток взаимодействия с природной средой может вызывать у детей агрессию, тревожные и депрессивные состояния, а также психосоматические расстройства. «Садовая терапия» показывает положительные результаты в работе с детьми дошкольного возраста, имеющими поведенческие отклонения, повышенную тревожность и задержки в развитии. При занятиях с растениями дети используют различные виды восприятия (цвет, аромат, звук), улучшается эмоциональный баланс, повышается способность сосредотачивать внимание. У всех детей, активно участвующих в этой программе, наблюдается положительная динамика не только в сферах, требующих коррекции, но и в общем развитии.

Заключение. Поэтому современные миссии БС изменяются и формулируются по-новому с социально-экологическими приоритетами: 1) Вдохновлять и развивать духовную жизнь людей; 2) Призывать всех к научно обоснованному сохранению биоразнообразия растений; 3) Способствовать повышению качества жизни, содействуя продвижению семнадцати направлений в «Целях устойчивого развития 2015-2030» ООН.

Рис. 5. Младшие дошкольники участвуют в создании сада байкальских растений около макета озера Байкал в рамках адаптированной программы «Байкаловедение» под руководством педагога-психолога в детском саду при средней общеобразовательной школе №14 города Иркутска.

Современные БС могут значительно улучшить свою экологическую миссию за счет интеграции в систему рационального природопользования на разных уровнях пирамиды природопользования (рис. 2). Полный потенциал и практическая польза БС реализуются только при активной поддержке местного населения. Содействие региональных БС в посадке деревьев и озеленении – это реальная возможность помочь жителям внести свой вклад в благоустройство своего города, сделать его более экологичным. Распространяя местные и экзотические виды растений, БС могут оказать положительное влияние на окружающую среду и создать более благополучное жизненное пространство, воспитать волонтеров, приобщить школьников и местные НКО для успеха этих инициатив. Возрождение существующих парков и создание современных зеленых пространств требуют тщательного планирования и сотрудничества БС с жителями, городскими властями и градостроителями. Даже в условиях хронического дефицита необходимых ресурсов и ограниченного числа сотрудников, БС способны играть ключевую роль в решении усложняющихся задач защиты и сохранения биоразнообразия растений, внедрения идей рационального природопользования и служения социальному развитию общества. Это возможно только при наличии крупномасштабных целей устойчивого развития в нескольких социально-экологических секторах деятельности, согласованной и поддерживаемой политическими процессами, а главное – при поддержке местного населения, понимающего общественную и личную полезность БС. Благодаря идеям, лежащим в основе создания «детских БС» [3, 14, 16], в обществе могут с детства формироваться экологически ответственные личности с научным мировоззрением и традиционными культурными ценностями.

Открытые БС, выходящие в своей деятельности за пределы границ и заборов, несущие свой опыт сообществам, действительно, способны усилить свою значительную роль в устойчивом развитии общества. БС вынужденно изменяются в современном обществе, поскольку их основная миссия - поддерживать и улучшать изменяющуюся окружающую среду, а также актуализировать научное, образовательное и просветительское содержание своей деятельности в интересах социума.

1. Багрова Л.А. Роль ботанических садов в реализации задач программы «образование для устойчивого развития» / Л.А. Багрова, Л.П. Вахрушева, Л.Я. Гаркуша, А.И. Репецкая // Культура народов Причерноморья. - 2009. - №176. - С. 205-210.

2. Ботанический сад лицея «Сириус». [Электронный ресурс] URL: <https://siriuslyceum.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/botanicheski-sad> доступ 28.04.2024.
3. Комплекс мер по развитию Сети детских ботанических садов Российской Федерации на период с 2022 по 2030 годы (утвержден приказом ФГБОУ ДО ФЦДО №40-03-ОД от 11.03.2022 г.) [Электронный ресурс] URL: <https://clck.ru/3ALwjp> доступ 28.04.2024.
4. Коротков О.И. Заложка основ генетического банка *in vitro* редких и исчезающих видов растений образовательного центра «Сириус» / О.И. Коротков, И.В. Князева // Вестник КрасГАУ, 2021. - № 12 (177). - С. 105-109.
5. Кузеванов В.Я. Многолетние тренды в динамике ботанических садов мира. / В.Я. Кузеванов // Вестник ИрГCSXA. - 2016. - № 72. - С. 64-73. [Электронный ресурс] URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=27422671> доступ 28.04.2024.
6. Кузеванов В.Я. Эра расцвета ботанических садов, или неустойчивое развитие? / В.Я. Кузеванов // Наследие академика Н.В. Цицина: Ботанические сады. Мат-лы Всероссийской научной конференции с международным участием. – Москва: Изд-во «ЗС-пресс», 2023. - С. 23-29. [Электронный ресурс] URL: <https://clck.ru/39cWms> доступ 28.04.2024.
7. Кузеванова Е. Н. Байкаловедение. Байкал с древнейших времен до наших дней: учебно-методическое пособие / Е. Н. Кузеванова. - Иркутск: Оперативная типография «На Чехова». - 2020. - 220 с.
8. Кузеванова Е. Н. Байкаловедение. Живой мир Байкала. Человек на Байкале. Спецкурс для общеобразовательных учебных заведений 6 и 7 кл. / Е. Н. Кузеванова. - Иркутск: Областная Типография № 1. - 2006. - 224 с.
9. Кузеванова Е. Н. Байкаловедение. Экология Байкала. Человек и Байкал: учебно-методическое пособие / Е. Н. Кузеванова. – Иркутск: Оперативная типография «На Чехова». - 2021. - 243 с.
10. Кузеванова Е. Н. Введение в Байкаловедение. 5 кл.: учебно-методическое пособие / Е. Н. Кузеванова. - Иркутск: Оперативная типография «На Чехова». - 2019. - 192 с.
11. Кузеванова Е.Н. Практикум по Байкаловедению на Байкале / Е.Н. Кузеванова, Л.А. Аптекина, А.В. Лаевская, В.Я. Кузеванов // «Особенности преподавания курса "Байкаловедение"». Учебно-метод. пособие. - Иркутск: Репроцентр+. - 2023. - С. 177-188. [Электронный ресурс] URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=56445132> доступ 28.04.2024.
12. Кузеванова Е.Н. Предмет «Байкаловедение» как модель формирования экологического мировоззрения в регионах России / Е.Н. Кузеванова, В.Я. Кузеванов // Мат-лы пула научно-практических конференций. - Керчь: Изд-во ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2024. - С. 464-474. [Электронный ресурс] URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=62803336> доступ 28.04.2024.
13. Панин А.В. Развитие сети детских ботанических садов России (презентация MS PowerPoint). [Электронный ресурс] URL: <https://clck.ru/3ALvXc> доступ 28.04.2024.
14. Положение о Сети детских ботанических садов Российской Федерации (утверждено приказом ФГБОУ ДО ФЦДО №40-03-ОД от 11.03.2022 г.) [Электронный ресурс] <https://clck.ru/3ALwga> доступ 28.04.2024.
15. Репецкая А. И. Ботанический сад имени Н. В. Багрова / А. И. Репецкая, А. С. Кравчук – М.: ООО «ОСТ ПАК новые технологии», 2019. – 296 с. [Электронный ресурс] URL: <https://clck.ru/3ALvqT> доступ 28.04.2024.
16. Сеть детских ботанических садов Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: <https://sdbsrf.fedcdo.ru/> доступ 28.04.2024.
17. Фиалков В.А. Миссия дендропарка на озере Байкал: история и перспективы / В.А. Фиалков, Е.Н. Кузеванова, В.Я. Кузеванов // Вестник ИрГCSXA. - 2023. - № 116. - С. 124-136. [Электронный ресурс] URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=53979668> доступ 28.04.2024.